

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596342>

Байтилеуова Гулжахан Даулетбаевна

Нукусский филиал ТУИТ имени

Мухаммада Аль-Хоразмий,

студентка 3-курса

Аннотация: *Статья автора является актуальной в условиях кризиса Аральского моря. Ценность данной статьи ещё в том, что здесь даны научно обоснованные результаты исследования эффективного использования подземных вод.*

Ключевые слова: *подземная вода, водные ресурсы, математические модели, идентификационные задачи, разнородная информация.*

В условиях острого дефицита водных ресурсов, особенно в экологически неблагоприятных территориях, ПВ являются одним из основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. В этой связи вопросы регулирования запасов и охраны количества и качества ПВ являются особо актуальными. Адекватное решение таких задач достигается путем комплексного изучения условий формирования эксплуатационных запасов ПВ и их качества в различных условиях питания водоносного горизонта и разработки рекомендаций по управлению процессами их формирования и эксплуатации.

Вопросам типизации комбинированных водозаборных систем при совместном использовании подземных и поверхностных вод, как в компенсационном варианте, так и при постоянной эксплуатации поверхностных и подземных источников воды посвящена работа, где выделены наиболее эффективные варианты компенсационного использования ПВ при недостатке поверхностных вод без ущерба последним. Предложены принципы типизации гидрогеологических условий для организации комбинированной водозаборной системы и проанализированы природные параметры и техногенные факторы, определяющие величину ущерба речному стоку при работе компенсационного водозабора. Решение проблемы обеспечения эффективного и экологически безопасного использования водных ресурсов, помимо водоохраных и водосберегающих мероприятий, связано с созданием экономичных водозаборных сооружений. Сложность выполнения этой задачи определяется ограниченностью чистых грунтовых вод и неравномерностью поверхностного стока, в результате

чего более 50% его теряется в паводковые периоды. Исследование динамики поверхностного стока, в частности речного стока, представляется определяющим в процессе формирования ВПВ. Вопросы, связанные с изучением особенностей детерминированных и стохастических математических моделей, их перспективности в гидрологических расчетах, а также разработки требований, предъявляемых к применяемым моделям — универсальность, адекватность, возможная простота, прозрачность структуры, работоспособность - посвящены работы ряда исследователей. Исследованию процессов взаимодействия грунтовых и поверхностных вод, существующих математических моделей их совместного движения и вопросам их численной и компьютерной реализации посвящены работы В.М.Шестакова, В.М.Гольдберга, В.В.Веселова и др. Для целей компьютерного моделирования исследуются особенности эксплуатационного режима работы канала и его состояния перед пуском системы. Обоснование проектов ВПВ осуществляется моделированием процессов фильтрации и переноса солей в подземной гидросфере. В этой связи наиболее важным этапом моделирования и принятия решений является решение идентификационных задач в условиях разнородной информации. Перспективным для решения обратных и эпигнозных задач фильтрации ПВ является применение методов нечеткой логики и современных ГИС-технологий. Применение метода геоинформационно – математического моделирования в решении идентификационных задач осуществляется в три основных этапа: анализ и схематизация гидрогеологических условий; формирование структуры математической модели; решение с использованием математической модели серии обратных задач. Вопросы нечетко-логического и адаптивного нейро-нечеткого моделирования грунтовых водоносных горизонтов имеющих важное значение в питьевым водоснабжения рассмотрены в [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. РН Усманов, КК Seitnazarov. Нечетко-детерминированные математические модели процессов восстановления запасов и качества подземных вод. Наука и Мир 1 (5), 104-108
2. RN Usmanov, KK Seitnazarov. Justification of technological schemes of groundwater intakes for single beds under the fuzzy initial information
3. RN Usmanov, KK Seitnazarov Software Complex of Fuzzy-Determined Modeling of Hidrological Objects Chief Editor–Professor Vadim A. Zhmud, Head of Department of Automation in, 13